

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI ILMIY FAOLİYATGA YO'NALTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

Xoshimov Sardorbek Nozimjon o'g'li

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID iD: 0009-0004-5873-2340

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20154951>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ilmiy faoliyatga yo'naltirish jarayonlarini boshqarishning takomillashtirilgan pedagogik mexanizmlari yoritilgan. Pedagogik monitoring va raqamli texnologiyalar integratsiyasiga asoslangan olti blokli konseptual modelning samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali matematik-statistik asoslangan.

Kalit so'zlar: ilmiy faoliyat, tadqiqotchilik kompetensiyasi, pedagogik monitoring, ta'lim menejmenti, raqamli texnologiyalar, konseptual model.

Abstract: This article highlights improved pedagogical mechanisms for managing the processes of orienting students towards scientific activity in higher education institutions. The effectiveness of a six-block conceptual model based on the integration of pedagogical monitoring and digital technologies is mathematically and statistically substantiated through experimental research.

Keywords: scientific activity, research competence, pedagogical monitoring, education management, digital technologies, conceptual model.

Аннотация: В данной статье освещены усовершенствованные педагогические механизмы управления процессами ориентации студентов на научную деятельность в высших образовательных учреждениях. Эффективность шестиблочной концептуальной модели, основанной на интеграции педагогического мониторинга и цифровых технологий, математико-статистически обоснована посредством опытно-экспериментальных работ.

Ключевые слова: научная деятельность, исследовательская компетентность, педагогический мониторинг, менеджмент в образовании, цифровые технологии, концептуальная модель.

Kirish. Jahon ta'lim tizimi misli ko'rilmagan tezlikda o'zgarib borayotgan bugungi globallashuv davrida oliy ta'lim muassasalarining asosiy funksiyasi faqatgina tayyor bilimlarni uzatish bilan cheklanmaydi. Zamonaviy universitetlar iqtisodiyot va jamiyat ehtiyojlariga to'g'ridan-to'g'ri xizmat qiladigan, yangi bilimlarni kashf etuvchi yirik ilmiy markazlarga aylanib bormoqda. Shu bois, bo'lajak kadrlarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini shakllantirishda pedagogik monitoring, diagnostika, hamkorlik muhiti va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash hamda ta'limda menejment yondashuvini joriy etish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi [4,5].

Tadqiqotning maqsadi va usullari. Tadqiqotning maqsadi ilmiy-tadqiqot jarayonlarini boshqarishda talabalarning mustaqil fikrlashi va tadqiqotchilik madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarining yaxlit konseptual pedagogik modelini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini amaliyotda isbotlashdan iborat [7]. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa so'rovlari, pedagogik tajriba-sinov, modellashtirish hamda olingan natijalarga matematik-statistik ishlov berish (Student va Pirson mezonlari) usullaridan foydalanildi [6].

Asosiy qism va natijalar. Ta'limda menejment yondashuviga ko'ra, talabalarni ilmiy faoliyatga yo'naltirish oddiy pedagogik jarayon emas, balki murakkab, ko'p bosqichli va tizimli menejment obyektini hisoblanadi [6,7]. Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, talabalarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyasi to'rtta yirik tarkibiy qismdan iborat bo'lib, ular motivatsion, gnoseologik, amaliy-operatsion hamda reflektiv-baholovchi komponentlardir [4].

Ushbu komponentlarni kompleks rivojlantirish maqsadida biz tomonidan o'zaro uzviy bog'langan oltita asosiy blokdan (maqsadli, tashkiliy-boshqaruv, mazmunli-metodik, texnologik-axborot, diagnostik-reflektiv hamda natijaviy) tashkil topgan yaxlit konseptual pedagogik model ishlab chiqildi. Mazkur model talabaning shaxsiy qobiliyatlarini markazga qo'yadi hamda ilmiy axborot bilan samarali ishlash, dadil ilmiy gipotezalarni ilgari surish va chuqur tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishni oliy maqsad qilib belgilaydi [5].

Ishlab chiqilgan modelning amaliy samaradorligini tasdiqlash maqsadida Namangan davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti va Samarqand davlat pedagogika institutlarida jami 526 nafar

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

respondent ishtirokida tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi. Tajribaning amaliy shakllantiruvchi bosqichida maxsus o‘quv modullari, jumladan, loyiha asosidagi ta’lim va raqamli monitoring tizimlari joriy etildi [5].

Tajriba-sinov ishlari nihoyasida to‘plangan ma’lumotlar asosida matematik-statistik tahlil amalga oshirildi. Natijalarga ko‘ra, tadqiqot jarayoniga bevosita jalb etilgan tajriba guruhidagi talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlanganlik darajalari nazorat guruhlariga nisbatan 1,1349 barobarga, ya’ni 13,49% ga yuqori ekanligi obyektiv isbotlandi [4].

Xulosa. Olib borilgan ilmiy-nazariy va amaliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ilmiy faoliyatni rag‘batlantirishda pedagogik monitoring va diagnostika vositalari talaba shaxsiyatida ilmiy kompetentlikning rivojlanish dinamikasini aniq kuzatish uchun o‘ta muhim ahamiyatga ega. Talabalarning ilmiy ijodiy faoliyatini boshqarishda gorizontol hamkorlik muhiti va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish ularning ongida innovatsion fikrlashni shakllantiradi va ta’lim muassasasining xalqaro innovatsion imiji mustahkamlanishiga xizmat qiladi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. Abdullayev E. Pedagogik modellashtirish va tadqiqot metodologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2021.
3. Xoliqov A.A. Oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv va pedagogik menejment. – T.: Iqtisodiyot, 2022.
4. S.N.Xoshimov. Talabalar o‘rtasida ilmiy faoliyatni rivojlantirishning amaldagi pedagogik mexanizmlaridagi kamchiliklarni aniqlash. Inter education&Global study Ilmiy nazariy va metodik jurnali. 2024-yil 6-son.
5. S.N.Xoshimov. New stages of studying the views and problems of students in doing scientific research. International Journal Of History And Political Sciences. 2024-yil 7-son.
6. Zuhra K Ismailova, Dustnazar O Khimmataliev, Masuda K Khashimova, Mukhayo K Baybaeva, Bobirjon B Ergashev. Integrative approach to designing the content of secondary specialized vocational education. Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 25-41. ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385.
7. Zuxra Ismailova, B. Ergashev. New information and communication technologies in education system. E3S Web of Conferences 135, 04077 (2019). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504077>.